

YOSHLAR TARBIYASI KELAJAK PAYDEVORI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528283>

Haqnazarov Bekjon Javli o'g'li

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi II kurs 201guruh (kechki) talabasi

Anottatsiya: *Ushbu maqolada yangi O'zbekiston amalga oshirilayotgan islohotlar yoshlar tarbiyasida, momila maniyatini shakllantirish va unda oila, mahalla, maktab o'rni nechog'lik bog'lik ekanini tushuntirishdan va unda qanday imkoniyatlar eshigi ochiq ekanini tushuntirish va ulardan oqilona foydalanish haqida tarbiyaviy va aqloniy fazilarlarni yoritib berishdir.*

Tayanch so'zlar: *yoshlar, tarbiya, momila, oila, mahalla, maktab, qarorlar, imkomiyatlar, Prezident qarorlari, ustozlar o'giti, yangi O'zbekiston Renessonsda alohida yoshlarda e'tibor qaratilgan.*

Mustaqilikka erishgandan so'ng, biz yoshlar barcha imkoniyatlar eshigi ochildi, lekin unda to'g'ri yoki noto'g'ri foydalanishda oila, mahalla, maktab o'rni juda katta ekanini tushuntirish lozim. Milliy tarbiya yo'nalishi orqali yoshlarda o'zlikni anglash, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, milliy g'ururni boyitish, millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirish, milliy mafkuraviy onglilikga yo'ksalish, milliy odob qoidalariga roya qilish, fidoyilik fazilatlarini keng ommaga jalb qilishdir. Yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalqimizning boy milliy, madaniy, tarixiy an'alariga, urf-odatlariga hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali, tarbiyani berishdir. Haqiqat yoshlarning ta'lim va tarbiyasi bu millatning ta'lim va tarbiyasi demoqdir, Har bir yosh chuqur bilim olish, o'ziga bildirilgan yuksak ishonchni, ya'na ota-onasi, mahallasi, maktabi, jamiyati va mamlakatning yuzini yorug qilishga harakat qilmog'i lozim bo'lishi shart. Shu o'rinda yoshlarni tarbiyalashda oilaning o'rni juda katta, oilada sog'lom muhitni yaratish, milliy ruh va turmush tarzini hisobga olish, farzand uchun ota-ona har tomonlama o'rnak bo'lishi, farzand ota-onasiga, Vatanga muhabbat tuyg'usini shakllantirish, o'zaro g'amxo'r bo'lishni to'shinib yetishi, yosh avlodda mustaqil fikrlashga o'rgatish, istiqlol g'oyalarini va milliy mafkuraga soadat ruhida tarbiyalashdir. Xalqimizda biz ajoyib naql bor, << Bir bolaga yeti qo'shni ota-ona >> degan naql chiqil, kelajak avlodni tarbiyalash va unda ta'lim berish jarayonida amalga oshirish borasida kichik Vatan bo'lmish mahallaning o'rni juda katta

bo'lib ahamiyatda ega. Azal-azaldan yoshlar tarbiyasi ota-ona, ko'niko'shnilar, mahalla va keng jamoatchilik tomonidan doimo nazoratda bo'lib kelgan. Yoshlar huquqiy madaniyatini oshirishda quyidagilarga e'tibor qaratish bizningcha to'g'ri bo'lar edi: Shaxs - oila - mahalla - ta'lim muassasasi - tashkilot - jamiyat konsiesiya asosida barchada daxldorlik hissini uyg'otish lozim. Muhtaram Prezidentimiz SHavkat Mirziyoyev tomonidan mahallada yoshlar yetakchisi lavozimi tashkil etilgani katta yo'tig'imizdir. Mahalla nuroniy otaxonlar bilan birgalikda endi mahaslladagi yoshlar yetakchisining ro'yi juda katta bo'lib, unda har bir nuroniy otaxonlarda 10 tadan yoshlar bir ishlar, va ularga Vatanga, oilaga, mahallaga, bulgan e'tibor va muhabbat to'yg'ularini shakrlantirishdan katta vazifalar berilgan bo'lib, har bir yoshning tarbiyasi va undagi kattalarga hurmat kechiqlarga izzat va momila madaniyatini shakrlantirishdan katta vazifalar belgilab berildi. Mahallada yoshlar yetakchisining o'rne juda katta bo'lib undan butun bir mahallada har bir yosh bilan birgalikda ishlar ularning fikr va mulozalarini o'rganib va ularda yechim va imkoniyatlarda yaratib berishdan iboratdir.

-mahalla foallari tomonidan tarbiya muassasalari bilan birgalikda ta'lim-tarbiya jarayonida amalga oshilishi kerak bo'lgan masalalarni muhokama qilishda qatnashishi va oqilona yechimlarini topishda foallik ko'rsatilishi;

-mahalla o'z hududidagi ijtimoiy va iqtisodiy yordamga muhtoj oilalarni aniqlab, ularni qo'llab-quvvatlab va farzandlarining bilim hamda tarbiya olishlariga bosh-qosh bo'lishi;

-turli jamg'armalar xotin-qizlar qo'mitalari, turli jamiyatlar birlashmalar va ijodiy uyushmalarni yosh avlodni milliy istiqolol g'oyalari asosida tarbiyalar ishiga, muammoli masalalarning yechimini toppishga foal jalb qilish;

-mahalla hududida o'quv-tarbiya muassasalari bilan birgalikda turli ko'rik-tanlovlar, sport musobaqalari, anjumanlar, bayram va belashuvlar tashkil qilish-turli yo'nalishda iqtidori bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash;

-mahalla istiqomat qilayotgan xalq ustalari, san'atkorlar, ziyolilar va barcha ijod ahlining imkoniyatlaridan foydalanib, turli to'garaklar <<Usta-shogird>> rasumida bilim va kasb berish faoliyatini tashkil qilish;

-har bir yosh fuqaroni O'zbekistonga, uning tabiatiga muhabbat, tarixiga qiziqish, mahalla obodonchiligi, ahilligi uchun javobgarlik hissini shakllantirish.

Maktab bu so'zni tilga olar ekanman avvalo har bir yosh ushbu dargohdab chiqishi undagi yoshlarga bo'lgan imkoniyatlar ne chog'lik katta ekanini his qilishimiz kerak. Yosh avlodni yaxshi xulqi, davlat ramzlariga

sadoqatli qilib tarbiyalashda ularning yosh jihatlariga, xarakteriga alohida ahamiyat berish lozim, chunki bularsiz tarbiyada ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi. Haqiqatdan ham, rivojlangan davlatlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak ularda jamiyat hayotida o'zgartirishga qaratilgan islohatlar, avvalo, ta'lim tizimidan, bog'cha, makrab, tarbiya masalasidan boshlanganini ko'ramiz. Chunki maktabni, ta'lim-tarbiyani tartibga solmay turib shaxsni, jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydi.

Keyingi uch yilda bu boradagi muammolarni samarali hal etish, mamlakatimizda kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha keng o'lamli ishlar amalga oshirildi. Shu maqsadda qator Farmon va qarorlar qabul qilinib, bu boradagi kompleks sa'y-harajatlar uchun puxta huquqiy zamin yaratildi. Maktabgacha ta'lim, umumiy ta'lim va oliy ta'lim tizimini mazmunan va sifat jihatidan yangilanib bormoqda. O'quvchilarning Ota-onalari va ilm-fan namoyandalari bilan uchrashuvda O'zbekiston uchinchi renessans-uyg'onish davri boshlanayotgani ta'kidlandi. Bu ilm maskanlari umumta'lim maktablaridan mutlaqo farq qiladi. Bu yerda o'quvchilar tinimsiz o'zlashtirishi doimiy nazorat qilib boriladi. Prezident qarori bilan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligi tshkil etildi.

Muhtaram Prezidentimiz SHavkat Mirzayoyev raisligida 23- avgust kuni xalq ta'limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirish masalalarida bo'lib o'tdi.

Prezidentimiz yig'ilishda matkab ta'limi tizimin isloh qilish bo'yicha mamlakatimizda oshirilayotgan islohotlar, bu borada oldimizda turgan dalzarb vazifalar haqidafikr yuritar ekan, ulug' ma'rifatparvar bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiyning "Daryo imoratlari ichida eng ulug'I maktabdir" degan fikrini ta'qidladi.

Shu boisdan Davlatimiz rahbari Prezident maktabiga rashrifi davomida faxriy mehmonlar kitobiga dastxat yozib qoldingani bejiz emas. Unda, jumladan, shunday so'zlar bo'ladi: "Bugungi kunda yurtimizda maktab ta'limini rivojlantirish umummilliy maqsadga, umumxalq harakatiga, butun jamiyatning ustuvor vazifasiga aylanmoqda. Yangi O'zbekistonimizni yuksak taraqqiyot bosqichi ko'tarishdek ezgu niyatimizni yangicha va mustaqil fikelaydigan, o'z-Vatanini jinidan ortiq sevadigan, uning yorug' kelajagi uchun sadoqat bilan xizmat qiladigan, fidoyi yoshlarni tarbiyalash orqali erishamiz. Ana shunday salohiyatli va barkamol qadrlarni tayyorlash maqsadida respublikamizning har bir hududida mutlaqo zamonaviy shakldagi ta'lim

muassasilari-Prezident maktavblarini tashlik etdik. Men ishonaman, bu maskanlar jonajon O'zbekistonimizning ertangi taqdirini o'z qo'lida olishga, globallashuv va raqobatlarida g'olib bo'lishga qodir shaxslarni-yangi Xorazmiylar, Farg'oniylar, Beruniylar, ulug'beklarni tarbiyalab yetishtiradi". O'zbekiston yoshlari kelajagi, ta'lim olishi uchun kiritilgan investitsiya kelgusida o'zining yuksak samarasini berishi, mamlakat rivojiga ulkan hissa qo'shishimizga aminman. Mamlakatimizning kelgusi jadal taraqqiyoti yosh iste'dod egalarini aniqlash, iqtidorli bolalarni saralsh va o'qitish tizimini takomillashtirish, o'sib kelayotgan avlodning intellektual imkoniyatlarini yuzaga chiqarishni taqozo etmoqda. Prezident maktablari bu borada muhim qadam bo'lib, har tomonlama yetuk, jamiyatimizga munosib qadrlarni tarbiyalashda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi degan edi (aristotel)

FAYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston respublikasi prezidentning Oliy Majlisga murojaatnomasi.24.01.2020 y. <http://xs.uz/uzkr>
2. O'. M. Asqarova, M.Xayitboyev, M. S. Nishonov Pedagogika T: - Talqin-2008
3. A. Miravaz o'gli. Tarbiyaning oltin kaliti yohud yo'ldagi belgilar. 2018 y
4. <https://prezident.uz/uz/lists/view>.